

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ФУҚАРОЛАРНИНГ ИШТИРОКИГА ДОИР РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ ВА ҚОЗОҒИСТОН ТАЖРИБАСИ

М.О.Юлдашев

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17175693>

Аннотация. Мақолада жамоат хавфсизлигини таъминлашда фуқароларнинг иштирокига доир Россия Федерацияси, Беларусь ва Қозоғистон Республикаларининг илғор тажрибалари, хусусан соҳани тартибга солувчи қонунчилик ҳужжатлари, кўнгилли дружиначилар (ҳалқ дружиначилари), “Кибердружина” ҳаракати, “Держава” ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилиш отряди, казаклар жамияти, жамоат пунктлари кенгашлари, ёшлар тартибни сақлаш отрядлари фаолияти, шунингдек ўзаро ҳамкорликни таъминлашда полиция участка пунктларининг роли ва аҳамияти ёритилган, шунингдек илғор тажрибаларни Ўзбекистонда жорий этиш бўйича муайян таклифлар келтирилган.

Таянч сўзлар: жамоат хавфсизлигини таъминлаш, фуқароларнинг иштироки, полиция, кўнгилли дружиначилар, “Кибердружина” ҳаракати, ёшлар тартибни сақлаш отрядлари, полиция участка пунктлари, штатдан ташқари ҳамкорлик.

Жамоат хавфсизлиги ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш давлат, хусусан, ички ишлар органлари фаолиятининг асосий йўналишларидан биридир. Бу эса, ўз ўрнида ички ишлар органларидан аҳолининг ўзига бўлган ишончини ва фуқаролар томонидан қўллаб-қувватланишини таъминлашга интилишини, шунингдек, жамоатчилик тузилмалари ва фуқаролар билан ўзаро ҳамкорликда фаолият олиб боришини тақозо этади.

Ҳуқуқшунос Ястребова А.И. тўғри қайд этганидек, полиция органлари ва жамоатчилик тузилмалари ўзаро ҳамкорлигининг долзарблиги шундаки, “бундай ўзаро ҳамкорлик орқали давлат-жамоат тизими элементларининг ички бошқаруви амалга оширилади, давлат-жамоат тизимининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятида жамоат ташкилотларининг роли ва фаолият самарадорлигига таъсири аниқланади. Бинобарин, жамоат хавфсизлиги ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш самарадорлигини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва жамоатчилик ўртасидаги “конструктив ҳамкорлик” ёрдамида ҳам аниқлаш мумкин” [29].

Ҳуқуқшунос олим Д.В. Васильев таъкидлаганидек, “хориж тажрибасини ўрганиш жамиятни ривожлантиришнинг муҳим йўналишлари ва йўлларини белгилаб олиш, башариятнинг узоқ тарихий тараққиёти жараёнидаги янглишувлар ва хато ёндашувларга қайта йўл қўйилишининг олдини олиш имконини беради” [9]. Қолаверса, хорижий тажрибани ижодий тушуниш ва ундан фойдаланиш замонавий муаммоларни яхшироқ тушуниш, назария ва амалиётнинг пухта таҳлил қилмасдан аниқлаш қийин бўлган ривожланиш қонуниятларини аниқлашга имкон беради [10].

Бевосита жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятларни олдини олишда жамоатчилик иштирокининг замонавий хорижий тажрибасини ўрганиш ҳақида сўз борар экан, Украиналик олимлар тўғри таъкидлаганидек, мазкур ўрганиш ва тадқиқотлар бу борадаги айрим элементларни ўзлаштириш ва шу орқали миллий қонунчилик ва амалиётни такомиллаштириш ҳамда соҳага доир янги стратегияларни шакллантириш учун асос бўлиб хизмат қилади [5].

Профессор М.З. Зиёдуллаевнинг фикрича, “маъмурий ҳудудларда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш борасида хорижий давлатлар тўплаган тажрибани ўрганиш бу масалага тизимли ёндашувни талаб қилади” [13]. Дарҳақиқат, жамоат хавфсизлигини таъминлашда жамоатчилик иштирокига доир хориж тажрибасини ўрганишда уни таҳлил қилиш ва таққослаш учун муайян мезонлар асосида гуруҳлаштириш жуда зарур. Хусусан илмий тадқиқотлар ва халқаро амалиёт таҳлили асосида жамоат хавфсизлигини таъминлашда жамоатчилик иштирокига доир хорижий тажрибани бир қатор мезонлар асосида ўрганиш мумкин. Хусусан:

жўғрофий ва маданий мезонга кўра: ривожланган Ғарб давлатлари (АҚШ, Буюк Британия, Германия ва бошқа Европа давлатлари) тажрибаси; Осиё давлатлари (Япония, Хитой, Жанубий Корея ва бошқ.) тажрибаси; Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги давлатлари (Россия, Беларусь, Қозоғистон ва бошқ.) тажрибаси;

институционал мезонга кўра: давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган моделлар (масалан, “Community Policing” дастури, Буюк Британия); жамоатчиликнинг ташаббуси билан амалиётга жорий этилган моделлар (масалан, “Neighborhood Watch” дастури, АҚШ); давлат ва жамоатчилик шериклигидаги моделлар;

жамоат хавфсизлигини таъминлашда жамоатчилик иштироки шаклларига кўра: ахборот алмашиш; маслаҳатлашиш (ўзаро фикр алмашиш, сўровнома, йиғилиш); жамоат хавфсизлигини таъминлаш тадбирларида жамоатчиликнинг бевосита фаол иштироки (патруллик қилиш, профилактика ишлари, ҳуқуқий тарғибот); қарор қабул қилишда шериклик (сиёсий ёки ҳуқуқий қарорларни қабул қилишда фуқароларнинг иштироки);

жамоат хавфсизлигини таъминлашда жамоатчилик иштирокининг фаолият йўналишига кўра: жиноятларнинг олдини олиш (профилактик чоралар, маърифий дастурлар, вояга етмаганлар билан ишлаш); атроф-муҳитни лойиҳалаш орқали жиноятчиликнинг олдини олиш (шаҳар дизайни, ёритилиши, ҳудудни ободонлаштириш кабилар билан боғлиқ СРТЕД модели); ижтимоий дастурлар (қўшничилик алоқаларини мустаҳкамлаш, ёшлар учун спорт ва таълим дастурлари ва бошқ.); йўлларда ҳаракат хавфсизлигини таъминлашда ҳамкорлик; ҳуқуқни муҳофаза қилишда шериклик (полиция билан ҳамкорликдаги рейдлар, профилактик тадбирлар).

жамоат хавфсизлигини таъминлашда самарадорлик мезонларига кўра: жиноятлар сонининг камайиши; аҳоли орасида хавфсизлик ҳиссининг ошиши; полиция ва жамоатчилик ўртасидаги муносабатларнинг яхшиланиши; молиявий ва моддий-техник самарадорлик.

Фикримизча, жамоат хавфсизлигини таъминлашда жамоатчилик иштирокига доир хорижий тажрибани жўғрофий ва маданий мезонга кўра ўрганиш ҳамда ушбу жараёнда юқоридаги бошқа мезонларни ҳам инобатга олган ҳолда ёндашиш мақсадга мувофиқдир.

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги давлатларида жамоат хавфсизлигини таъминлашда жамоатчилик иштирокининг тарихий асослари узоқ даврга бориб тақалади. Совет Иттифоқи даврида жамоат хавфсизлигини таъминлашда фуқароларнинг иштироки илк бор Вазирлар Кенгашининг 1959 йил 2 мартдаги 731-сон қарори билан жорий этилган бўлиб, ушбу соҳага жамоатчиликни жалб қилишга қаратилган мазкур илк ташаббусни Й. Горлицкий давлат назорати ва халқ ташаббусининг ўзига хос уйғунлиги сифатида таърифлаган эди[4].

Россия Федерациясининг 2014 йил 2 апрелдаги “Фуқароларнинг жамоат тартибини сақлашдаги иштироки тўғрисида”ги 44-ФҚ-сон Федерал қонунига мувофиқ мамлакат фуқаролари ихтиёрийлик,

қонунийлик, инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш устуворлиги, ҳар кимнинг қонун билан тақиқланмаган барча воситалар билан ноқонуний ҳужумлардан ўзини ҳимоя қилиш ҳуқуқи, ички ишлар органлари (полиция), бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, давлат ҳокимияти ва маҳаллий ҳокимият органлари билан ўзаро ҳамкорлик, ички ишлар органлари (полиция), бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, давлат ҳокимияти ва маҳаллий ҳокимият органларининг ваколатларини алмаштиришга йўл қўйилмаслиги, принциплари асосида жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлашда иштирок этиши белгиланган.

Ички ишлар органлари бўлинмалари қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ фуқаролар ва гуруҳларни қонун билан қўриқладиган ижтимоий муносабатларни бузиш билан боғлиқ ҳолда вужудга келадиган шахс, жамият ва давлатга таҳдидларнинг олдини олиш ва бартараф этиш бўйича ўзаро ҳамкорликка жалб этилиши мумкин. Бундай ҳамкорлик қуйидаги йўналишларда намоён бўлади: инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш; жамоат тартибини муҳофаза қилиш; йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш; ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан жамоатчилик назорати; миграция жараёнлари устидан жамоатчилик назорати; турар-жой бинолари ва яқин атрофдаги ҳудудларни ободонлаштириш, сақлаш ва улардан фойдаланиш; ҳуқуқий тарғибот ва хавфсиз ва қонуний хулқ-атворни тарғиб қилиш; жамият онгини ғайриижтимоий, ғайриқонуний хулқ-атворни рад этиш руҳида шакллантириш; гиёҳвандлик ва алкогольизмнинг олдини олиш; вояга этмаганларнинг назоратсизлиги ва қаровсизлигининг олдини олиш; мулкни қўриқлаш; атроф-муҳитни ва ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш, экологик хавфсизлик; табиий офатлардан, эпидемиялардан ҳимоя қилиш, уларнинг оқибатларини бартараф этиш; ёнғин хавфсизлигини таъминлаш; тарих ва маданият ёдгорликларини муҳофаза қилиш[11].

“Фуқароларнинг жамоат тартибини сақлашдаги иштироки тўғрисида”ги Федерал қонунда жамоат тартибини сақлашда фуқаролар иштирокининг бешта асосий шакли назарда тутилган:

биринчи шакли – ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга кўмаклашиш бўлиб, жамоат тартибини сақлашда иштирок этиш, жумладан оммавий тадбирларни ўтказиш вақтида, ҳуқуқбузарликлар ва жамоат тартибига таҳдидлар тўғрисида полицияни хабардор қилишда ўз аксини топади;

иккинчи шакли – бедарак йўқолганларни қидиришда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга ёрдам бериш. Бунда қонунга мувофиқ фақат вояга етган фуқароларгина иштирок этиши мумкин, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари аниқ белгиланган. Бундай ҳолларда ҳокимият вакиллари ёрдамга жалб этилганларга бедарак йўқолганларни топиш учун зарур (фақат ҳамма учун очик) бўлган маълумотларни тақдим этадилар;

учинчи шакли – штатдан ташқари полиция ходими сифатида хизмат олиб бориш. Қонунчилик ҳужжатларида бундай шахсларга қўйиладиган талаблар ва уларнинг ваколатлари аниқ белгиланган;

тўртинчи шакли – ҳуқуқни муҳофаза қилувчи йўналишдаги жамоатчилик бирлашмалари фаолиятида иштирок этиш. Бундай жамоатчилик бирлашмалари фаолиятининг асосий йўналишлари жамоат тартибини сақлашда кўмаклашиш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларга чек қўйишда иштирок этиш, ҳуқуқий билимларни тарғиб этишдан иборат;

бешинчи шакли – халқ дружиначилари сифатида фаолият олиб бориш бўлиб, қонунчилик ҳужжатларида бундай тузилмаларни ва уларнинг фаолиятини, таркибига фуқароларни қабул қилишни ташкил этиш тартиби аниқ белгиланган[25].

Умуман олганда, Россия Федерациясида жамоат хавфсизлигини таъминлашда фуқаролар иштирокини самарали таъминлашга доир 500дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган[17]. Улар асосида бугунги кунда полицияга кўмаклашаётган жамоатчилик тузилмаларини тўрт гуруҳга ажратиш мумкин: а) жамоат хавфсизлигини таъминлашда бевосита ҳуқуқни муҳофаза қилиш функциясини бажарувчи жамоатчилик тузилмалари – тартибни сақлаш таянч пунктлари, кўнгилли халқ дружиначилари, казаклар жамияти; б) корхона, муассаса ва ташкилотларнинг меҳнат жамоалари негизида ташкил этилган жамоатчилик тузилмалари – комиссиялар, секциялар, кенгашлар, марказлар; в) яшаш жойларида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариши тарзида жамоат хавфсизлигини таъминлашга кўмаклашувчи жамоатчилик тузилмалари – мавзелар кўмиталари, ота-оналар кўмиталари, жамоатчи тарбиячилар; г) муайян масалаларни кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ваколатига эга бўлган жамоатчилик юрисдикциявий органлари – маъмурий комиссиялар, вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиялар[26].

Халқ дружиначилари – Россияда тарихан шаклланган жамоатчилик тузилмаси бўлиб, ҳозирда мамлакат қонунчилигида уларнинг жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш борасидаги фаолиятини янгича шароитда ташкил этишнинг ҳуқуқий асослари яратилган[14]. Рус олими Т.В. Матузконинг тадқиқотларида қайд этилганидек, жамоат хавфсизлигини таъминлаш билан шуғулланувчи полиция ходимларининг кўпчилиги (54,2 %) дружиначилар билан ҳамкорлик қилишни мақул кўриши ҳам уларнинг жамиятда юқори мавқега эгалигини кўрсатади[22]. Статистик маълумотлар ҳозирда Россияда 80 мингга яқин дружинниклар мавжудлигини кўрсатади[7].

Қонунчиликка мувофиқ, халқ дружиналари ҳудудийлик тамойили асосида фуқаролар ва ташкилотларнинг ташаббуси билан маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан иш жойи, ўқиш ёки яшаш жойи бўйича тузилади. Улар полиция ходимлари билан биргаликда жамоат тартибини сақлашда иштирок этиш, жиноятларни аниқлаш ва очишда кўмаклашиш, қидирувдаги шахсларни аниқлашга кўмаклашиш, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш тадбирларида иштирок этиш каби ҳуқуқларга эга[6].

Халқ дружиначилари фуқаролар ва мансабдор шахслардан ноқонуний хатти-ҳаракатларни тўхтатишни, жисмоний куч қўллашни талаб қилишлари мумкин (лекин фақат зарурий муҳофаа ёки ўта зарурат ҳолатида). Тузилма аъзоларига сертификатлар ва форма берилади. Улар махсус тайёргарликдан ўтади ва жамоат тартибини муҳофаза қилишни фақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан биргаликда амалга оширади[15].

Шунингдек, мамлакатда 2011 йилдан «Кибердружина» ҳаракати йўлга қўйилган бўлиб, ҳозирда 38 та маъмурий-ҳудудий бирликларда уларнинг фаолияти йўлга қўйилган ҳамда биргина 2022 йилда ушбу ҳаракат таркибидаги мавжуд 20 мингдан ортиқ кўнгилли аъзо деструктив контентни аниқлаш, бартараф этиш ва виртуал оламдаги ҳуқуқбузарларни жавобгарликка тортишда полицияга яқиндан ёрдам берган[20].

РФда қонунчилик билан мустаҳкамланган ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятида фуқаролар иштироки нафақат “анъанавий” халқ дружиначилари шаклида, балки бошқача кўринишларда ҳам амалга оширилишини кузатиш мумкин. Хусусан, Г.Р. Державин номидаги Тамбов давлат университети талабаларидан иборат “Держава” ҳуқуқ-тартиботни

муҳофаза қилиш отряди шундай тузилмалардан бири бўлиб, ушбу отряд ҳали тўлиқ шакланмаган бўлса-да, бироқ отряд таркибига кирувчилар сони ошиб, ривожланиб бормоқда. Бугунги кунда “Держава” ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилиш отряди таркибида қуйидаги гуруҳлар тўлиқ шакллантирилган: оператив (ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг турли соҳалардаги жиноятларнинг олдини олиш ва фош этиш бўйича тезкор тадбирларда иштирок этиш); оммавий ва спорт тадбирларида хавфсизликни таъминлаш; профильёактика (одатда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тегишли тайёргарликдан ўтказилгандан сўнг жиноятларнинг муайян турлари бўйича аҳоли ўртасида тушунтириш ва тарғибот ишларини олиб бориш); ижтимоий тармоқларда ишлаш (тушунтириш ишларини олиб бориш, ҳуқуқбузарликлар тўғрисида маълумотларни тўплаш ва қайта ишлаш, фуқаролардан хабарларни қабул қилиш, ҳуқуқий масалалар бўйича маслаҳат бериш); техник ёрдам (учувчисиз учиш аппаратлари, металл детекторлар, алоқа ускуналари ва бошқалар билан)[25].

Россия Федерациясининг айрим ҳудудларида жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш соҳасида полицияга ёрдам берувчи яна бир ўзига хос жамоатчилик тузилмаси – *казаклар жамияти* бўлиб, мамлакатдаги юзлаб казаклар жамиятига бирлашган минглаб кўнгиллилар жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профильёактикаси ва жиноятчиликка қарши курашда полицияга ёрдам кўрсатиб келмоқда[24].

Полиция ходимлари, хусусан участка инспекторларининг жамоат хавфсизлигини таъминлашда жамоатчилик тузилмалари ва фуқаролар билан ҳамкорлигини ташкил этишда *полиция участка пунктлари* муҳим ўрин тутди. Рус олимлари А.В. Черепанова ва А.Д. Магденко таъкидлаганидек, полиция участка пунктлари участка инспекторларининг нормал фаолият юритиши учун муҳим бўлган хизмат биноти ҳисобланиб[28], норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ полиция участка инспекторлари асосий хизмат вақтини маъмурий ҳудудда ўтказса-да, улар жамоат тузилмалари билан ҳамкорликда ишлаш зарурати туғилганида полиция участка пунктларида фаолият кўрсатадилар[11].

Полиция участка пунктлари полициянинг жамоат хавфсизлигини таъминлашда кенг жамоатчилик билан ҳамкорлигини мувофиқлаштирувчи штаб сифатидаги ролини қуйидагиларда кўриш мумкин: 1) ички ишлар органлари ходимлари хизмат қиладиган ҳудудда

фуқаролар ва жамоатчилик тузилмаларининг жиноят ва ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш бўйича фаолиятини мувофиқлаштириш; 2) жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профильёактикаси субъектларининг умумий йиғилишлари ва мувофиқлаштирувчи конференциялари, брифингларини ташкил этиш; 3) жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги тажрибани умумлаштириш, фуқаролар учун жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликлар профильёактикаси соҳасида ахборот хабарларини тайёрлаш; 4) ҳуқуқий тарбия, ҳуқуқий нигилизмга қарши кураш; 5) жамоат хавфсизлигини таъминлаш субъектлари вакиллари иштирокида полиция ходимларининг касбий тайёргарлиги доирасида кўшма машғулотлар ўтказиш; 6) жамоатчилик вакиллари иштирокида ички ишлар органларининг профильёактик ҳисобидаги шахслар билан профильёактик суҳбатлар ўтказиш; 7) жамоатчилик тузилмалари вакиллари билан биргаликда ички ишлар органларининг маъмурий назорати остидаги шахслар билан профилактик ишларни олиб бориш[11].

Умуман олганда Россия Федерациясида 34 мингдан ортиқ ҳуқуқни муҳофаза қилишга йўналтирилган жамоат ташкилотлари мавжуд бўлиб, уларда 363 мингдан зиёд одам иштирок этади. Улар билан биргаликда йилига 40 мингдан ортиқ жиноят очилади ва 443 мингта маъмурий ҳуқуқбузарлик аниқланади. Сўровлар ҳам кўпчилик россияликлар фуқаролар полиция билан ҳамкорлик қилиши шарт, деб ҳисоблашини кўрсатади[23].

Беларусь Республикасининг “Фуқароларнинг ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилишдаги иштироки тўғрисида”ги 214-З-сон қонуни 2003 йил 26 июнда қабул қилинган бўлиб, унда фуқаролар ва улар бирлашмаларининг ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилишдаги иштирокининг асосий принциплари, бу борадаги чекловлар, ушбу иштирокни ташкил этиш бўйича республика давлат бошқаруви органлари, маҳаллий бошқарув ва ўзини ўзи бошқариш органларининг фаолияти, фуқароларнинг ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилишда иштирок этишининг ташкилий-ҳуқуқий шакллари, кўнгилли дружинанинг асосий вазифалари, асосий функциялари, уларни тузиш тартиби ва унга аъзолик, кўнгилли дружина аъзоларининг ҳуқуқлари, мажбуриятлари, улар томонидан жисмоний куч қўллаш шартлари ва чегаралари, уларнинг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимояси, ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилишда иштирок этувчи фуқароларни рағбатлантириш чоралари, кўнгилли

дружиналар фаолиятини молиялаштириш ва моддий-техника жиҳатдан таъминлаш, жамоат пунктлари кенгашлари, уларни шакллантириш, кенгашларнинг ваколатлари, улар фаолиятини таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилишдаги иштирокини назорат қилиш масалалари ҳуқуқий жиҳатдан белгилаб берилган[1].

Жамоат тартибини сақлашда фуқароларнинг иштирокига доир муаммолар устида тадқиқотлар олиб борган С.С. Колеско ушбу Қонунни таҳлил қилиш асосида ундаги бир қатор камчиликларни кўрсатади: Қонун фақат фуқароларнинг иштирокининг икки ташкилий-ҳуқуқий шакли — кўнгилли дружиналар ва жамоат пунктлари кенгашларини белгилаб, бошқа шакллар (индивидуал иштирок, шартнома асосида ҳамкорлик, жамоатчилик бирлашмаларида иштирок)ни четлаб ўтади; унда давлат ва маҳаллий ҳокимият органлари билан ҳамкорлик тартиби очиб берилмаган; фуқароларнинг маъмурий-ҳуқуқий мақоми етарлича тартибга солинмаган ҳамда моддий рағбатлантиришнинг самарали тизими белгиланмаган[19].

Ҳозирги босқичда мамлакатда ички ишлар органларида фуқароларнинг ўзини ўзи ташкил этиши ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасида фуқаролар ташаббусининг хилма-хиллигисиз ҳуқуқни таъминлаш механизми самарали фаолият юрита олмаслиги англаймоқда[27]. Шу сабабли, жамоат хавфсизлигини таъминлашда фуқароларнинг иштирокининг бир қатор турлари йўлга қўйилганлигини, жумладан уларнинг янгидан янги кўринишлари юзага келаётганлигини кўриш мумкин.

Кўнгилли дружиналар — бу Беларусь Республикаси фуқароларининг ихтиёрий аъзоликка асосланган бирлашмаси бўлиб, унинг аъзолари маҳаллий бошқарув органлари ёки уни тузган бошқа юридик шахсларнинг ваколатли мансабдор шахслари раҳбарлиги остида ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилишда иштирок этади. Кўнгиллик дружина юридик шахс ҳисобланмайди.

Кўнгилли дружинанинг асосий вазифаси – ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга, фавқулодда вазиятлар органлари ва бўлинмаларига, чегара хизмати органларига ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилишда кўмаклашишдан иборат бўлиб, асосий функциялари: жамоат тартибини, фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғини, уларнинг мулкини муҳофаза қилишда иштирок этиш; ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш фаолиятида иштирок этиш; йўл ҳаракати хавфсизлигини

таъминлашда иштирок этиш; фавқулодда вазиятлар юзага келганда жамоат тартибини сақлашда қатнашиш; ёнғин хавфсизлигини таъминлашда, атроф-муҳитни муҳофаза қилишда иштирок этиш; фуқароларни жамоат жойларида хавфсиз хулқ-атвор асосларига, уй-жой хавфсизлигини таъминлашга, шунингдек ўзини-ўзи ҳимоя қилиш усулларига ўргатиш; давлат чегарасини муҳофаза қилиш ва ҳимоя қилиш тадбирларида иштирок этишдан иборат[1].

Беларусда ҳозир 334 та кўнгилли дружиналар фаолият юритади ва уларнинг кўп қисми Гомель вилояти ҳиссаси (150 та)га тўғри келади. Биргина 2016 йилда улар тахминан 6700 марта навбатчилик қилиб, 4300 дан ортиқ ҳуқуқбузарликларнинг олдини олган[16]. Қолаверса, О.А. Лимонов ва Ш.М. Нурадинов таъкидлаганидек, кўнгилли дружиначилар полиция ходими билан бирга навбатчиликка чиққанда, у ходимнинг фуқарога қўпол муносабатда бўлиши, постни тарк этиши, ҳуқуқбузардан ноқонуний нарса олиш ёки масъулиятсизлик кўрсатиш имкониятини чеклайди. Бу жамоатчилик назоратининг ижобий кўриниши ҳисобланади[21].

Статистик маълумотлар таҳлили мамлакатда қайд этилган жиноятлар таркибида кибержиноятлар ҳиссаси йилдан йилган ортиб борганлигини, хусусан 2010 йилда қайд этилган жами жиноятлар таркибида кибержиноятлар 1,8 %ни ташкил этган бўлса, 2015 йилда бу кўрсаткич 2,5 %ни ва 2023 йилда 21,5 %ни ташкил этганлигини кўрсатади. Бу эса табиийки кибержиноятларга қарши курашда ҳам фуқароларнинг иштирокини йўлга қўйишни тақозо этди. Шу сабабли, Россия Федерацияси тажрибасига асосланиб, 2020 йилда Витебскда биринчи «кибердружина» ташкил этилди. Кибердружиналар интернетдан суицид, наркотик, порнография, зўравонлик, терроризм тарғиботига оид контентларни аниқлайдилар, миллатлараро ва диний адоватга чорловчи ахборотни тўплайдилар ҳамда зарарли ахборотлар ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар берадилар. Кибердружина аъзолари 18 ёшдан ошган, ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш қобилиятига эга фуқаролар, хусусан ИТ соҳаси мутахассислари бўлишлари талаб этилади[20].

Жамоат пунктлари кенгашлари жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятида кўнгилли дружиналар, ташкилотлар ва фуқаролар саъй-ҳаракатларини бирлаштиришнинг ташкилий шакли бўлиб, ваколатли субъектлар билан уларнинг

ҳамкорлигини таъминлайди. Жамоат пунктлари кенгашларини тузиш ва тугатиш, уларнинг шахсий таркибини тасдиқлаш тўғрисидаги қарорлар тегишли маҳаллий ижроия ва фармойиш берувчи органлар томонидан қабул қилинади. Кенгашлар ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари томонидан тавсия этилган ва уларнинг розилиги билан фуқаролардан шакллантирилади ҳамда тегишли маҳаллий ижроия ва фармойиш берувчи органларнинг умумий раҳбарлиги остида фаолият юритади.

Жамоат пунктлари кенгашлари: ўзларига бириктирилган ҳудуддаги жамоат тартиби ҳолатини ўрганадилар, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш фаолиятида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектларига кўмаклашадилар; кенгашда тақдим этилган ташкилотлар ишини мувофиқлаштирадилар, уларнинг ўзаро ҳамкорлиги ва тажриба алмашишини ташкил қиладилар; кенгаш аъзоларининг навбатчиликларини ташкил қиладилар, уларнинг жамоат тартибини сақлашдаги вазифаларини бажариши ҳақида ахборотини тинглайдилар; жамоат тартибини мустаҳкамлаш масалалари, шунингдек, маъмурий ёки жиноий жавобгарликка тортилган фуқароларнинг хатти-ҳаракатини муҳокама қиладилар ва тегишли тавсияларни ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектларига тақдим этадилар; ўз ҳудудида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва бартараф этиш масалалари бўйича тавсиялар ишлаб чиқадиладар ва тақдим этадилар; жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасида фаол иштирок этган фуқароларни рағбатлантириш тўғрисида тегишли таклифлар киритадилар[1]. Шу билан бирга 2013 йилда Беларусь Республикаси ИИВ ҳузурида асосий вазифаси – фуқаролар ва жамоат ташкилотлари манфаатларини уйғунлаштириш, улар билан жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш соҳасида ҳамкорликни самарали таъминлаш мақсадида Жамоатчилик кенгаши ҳам ташкил этилган[18].

Беларусь Республикасида жамоат хавфсизлигини таъминлашда фуқароларнинг иштирокининг яна бир кўриниши – *ёшлар тартибни сақлаш отрядлари* бўлиб, ҳозирда мамлакатдаги 700 га яқин шундай тузилмалар тахминан 15 минг нафар йигит-қизларни бирлаштирган. Ҳаракат аъзолари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари билан биргаликда ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилишда, оммавий тадбирлар ўтказилишида жамоат тартибини таъминлашда иштирок этадилар. Ўз

фаолияти давомида ушбу ёшлар отрядлари ички ишлар органларининг ишончли ҳамкорлари ва беқиёс ёрдамчилари сифатида ўзини кўрсатган.

Белгиланган тартибга кўра ёшлар ушбу тузилмалар таркибида 14 ёшдан бошлаб ҳарбий-спорт ва ҳарбий-ватанпарварлик тадбирларида қатнашиш, ўқиш ва ўрганиш, таълим муассасаларидаги ёшлар иттифоқи бошланғич ташкилотлари тадбирларида жамоат тартибини сақлашда иштирок этиш имкониятига эга бўлса, 16 ёшдан бошлаб ўқув ва тайёргарликка, жумладан ҳудудий ички ишлар органлари, ИИБ ички кўшинлари ҳарбий қисмлари базасида махсус тайёргарликдан ўтишга жалб қилинадилар, таълим муассасаларида ҳамда ёшлар иттифоқи бошланғич ташкилотлари тадбирларида жамоат тартибини сақлашда қатнашадилар. Улар 18 ёшга тўлгач ва кўнгилли дружиначи гувоҳномасини олгандан кейин кўнгилли дружина аъзолари учун қонунчиликда назарда тутилган барча ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўладилар[16].

Штатдан ташқари ҳамкорлик фуқароларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ишига ихтиёрий жалб этилиши орқали амалга ошириладиган жараён бўлиб, унга масъул ходимлар раҳбарлигида 18 ёшдан катта, ижобий тавсифга эга, одатда ўрта ёки олий маълумотли, жамоат ҳаётида фаол иштирок этадиган фуқаролар жалб этилиши мумкин. Улар орасида кўнгилли дружинчилар, нафақахўрлар, айниқса собиқ ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари, ҳарбийлар ҳам бўлиши мумкин.

Мамлакатнинг айрим аҳоли пунктларида фуқаролар ўзлари бирлашиб, автотураргоҳларда хавфсизликни таъминлаш амалиётини йўлга қўйганлар. Унга кўра автотранспорт воситалари эгалари ўзаро бирлашган ҳолда кўнгиллилар махсус навбат жадвалини ишлаб чиқиш асосида автотураргоҳларда навбат билан тунда кузатувни олиб борадилар ёки маҳоратли одамларни “қўриқчи” сифатида белгилайдилар[27].

Қозоғистонда ҳам фуқароларнинг жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги иштироки тарихий илдизларга эга бўлиб, Собиқ Иттифоқи давридаёқ кўнгилли халқ дружиналари фаолияти йўлга қўйилган бўлиб, улар фуқароларнинг яшаш, ўқиш ёки иш жойларида тузилган ҳамда жамоат тартибини сақлашда милицияга ёрдам берган[7]. 1990 йилларда мамлакатда Собиқ Иттифоқдан қолган кўнгилли халқ дружиналарини тиклашга бўлган уринишлар молиявий муаммолар ва

фуқароларнинг бундан манфаатдор эмаслиги сабабли муваффақиятсиз бўлди. Қолаверса, Алматида айрим кўнгилли гуруҳлар томонидан майда ўғриликларга қарши кураш борасида ўзбошимчалик билан, ўзаро келишилмаган ҳолда қилинган ҳаракатлар кескинликни кучайтирди. Қозоғистон Республикасининг 2004 йил 9 июлдаги “Жамоат тартибини таъминлашда фуқароларнинг иштироки тўғрисида”ги қонуни қабул қилиниши ушбу соҳада муайян ижобий ўзгаришларни бошлаб берди. Қонун ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг устуворлиги ва полиция билан ҳамкорликка асосланган янги тизимни шакллантирди[6].

Қонун, аввало, мамлакатда фуқароларнинг жамоат тартибини таъминлашда ихтиёрий иштирок этиши билан боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатларни белгилаб берди. Жумладан, жамоат тартибини таъминлашда фуқаролар иштирокини ташкил этиш борасида маҳаллий вакиллик ҳамда ижроия органлари, ички ишлар органларининг ваколатлари, жамоат тартибини таъминлашда иштирок этувчи фуқароларни рўйхатдан ўтказиш тартиби, ушбу фуқаролар фаолиятига қўйиладиган чекловлар, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, бундай фуқароларни рағбатлантириш чоралари ҳамда ушбу соҳадаги қонунчиликни бузганлик учун жавобгарлик масалалари ҳуқуқий тартибга солинган[3].

Қозоғистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонунининг 13-моддасида белгиланганидек, ички ишлар органлари ўзига юкланган вазифаларни бажаришда бошқа давлат органлари, жисмоний ва юридик шахслар билан ўзаро ҳамкорлик қиладилар. Давлат органлари, жисмоний ва юридик шахслар ички ишлар органларига ёрдам кўрсатишга ҳақли. Айрим фуқаролар ўзларининг розилиги билан Қозоғистон Республикаси қонунларига мувофиқ ички ишлар органлари билан махфий асосда ҳамкорлик қилишлари мумкин. Ҳамкорликка мажбуран жалб қилиниши мумкин эмас[2].

Қозоғистонда ҳозирда кўнгилли халқ дружиначилари фаолияти мамлакатдаги ислоҳотларга мос тарзда янгича тартибда ташкил этилган бўлиб, одатда улар ички ишлар органлари ва маҳаллий ижроия ҳокимиятлари ҳузурида тузилади. Уларнинг фаолияти ихтиёрийлик, қонунийлик ва давлат органлари билан ҳамкорлик тамойиллари асосида амалга оширилади. Тузилма аъзолари хизмат олдидан махсус йўриқномадан ўтадилар, махсус гувоҳнома ва белбоғли нишонлар оладилар, бу эса уларнинг ваколатини тасдиқлайди. Ўз фаолияти

доирасида улар кўчаларда навбатчилик қилиш, оммавий тадбирлар ўтказилишида жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жинойтчиликка қарши курашда полицияга ёрдам беришда иштирок этадилар. Таъкидлаш лозимки, Қозоғистонда кўнгилли халқ дружиналари фаолияти давлат томонидан қўллаб-қувватланади, хусусан уларни ташкил этиш учун маҳаллий бюджетдан маблағ ажратилади, дружиначилар билан ўқув машғулотлари ўтказиб борилади, шунингдек жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги иштироки учун улар ўрнатилган тартибда моддий рағбатлантирилади[7]. Статистик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, мамлакатнинг Ақтўбе вилоятида 2022 йилда кўнгилли халқ дружиначиларининг узвий ҳамкорлиги ва тез хабар беришлари туфайли майда жинойтлар 10%га камайган бўлса, Қўстаной вилоятида вандализм 12%га камайган[6].

Шуни таъкидлаш лозимки, жамоат тартибини таъминлашда иштирок этаётган фуқаролар маъмурий-юрисдикцион фаолият субъекти ҳисобланмайдилар ва ҳеч қандай процессуал ҳаракатларни амалга ошириш ваколатига эга эмаслар. Уларнинг бу борадаги роли – ҳуқуқбузарлик ҳолатларини аниқлаш, уларни бартараф этиш ҳамда ҳуқуқбузарларни тегишли процессуал қарорларни қабул қилиш учун ваколатли ички ишлар органларига топширишдан иборат[12].

Бундан ташқари, Қозоғистонда жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида маҳалла кенгашлари ва уларнинг ҳузурида ташкил этилган жамоатчилик тузилмаларининг иштироки, хусусан жамоатчилик назоратини амалга оширишда ўрни катта. Жумладан, мамлакатда 3 мингдан зиёд консьержлар кўп қаватли уйлар ва подъездларда хавфсизликни таъминлашда иштирок этаётган бўлса, умумий ҳисобда амалдаги қонунчилик талаблари асосида полиция билан ҳамкорликда 3,5 мингта жамоат тузилмалари фаолият юритмоқда ва уларнинг умумий сони 30 мингдан ортиқ. Уларнинг фаолиятида ютуқлар билан бир қаторда муайян камчиликларни, хусусан фуқароларни рўйхатдан ўтказиш ва танлаш тартиби етарлича ҳуқуқий тартибга солинмаганини, номзоднинг маънавий-психологик ва ишбилармонлик сифати, билими ва тавсифи ҳисобга олинмаслигини, жамоатчилик вакиллари фақат ҳуқуқий тайёргарликдан ўтиши шарт қилиб белгиланиб, жисмоний ва психологик тайёргарлик кўзда тутилмаганини, полиция ва жамоатчилик ўртасидаги ҳамкорликнинг шакллари аниқ белгиланмаганини кузатиш мумкин[8].

Умуман олганда юқоридаги ўрганиш ва таҳлиллар орасида Россия Федерацияси, Беларусь ва Қозоғистон Республикаларида жамоат хавфсизлигини таъминлашда фуқароларнинг иштироки унинг ҳуқуқий, ташкилий-институционал, методик ва моддий-техник асослари билан МДХ бошқа давлатларига қараганда анча такомиллашганлиги билан ажралиб туради.

Мазкур мамлакатлардаги жамоат хавфсизлигини таъминлашда фуқаролар иштирокига доир илғор тажрибаларнинг таҳлили асосида қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

биринчидан, фуқароларнинг иштироки – келтирилган давлатларда жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим ва ажралмас таркибий қисми, давлат-жамоат тизимининг муҳим элементи сифатида қаралади ҳамда шу сабабли давлат ва жамият томонидан доимий равишда ҳуқуқий, ташкилий, моддий-техник, методик ва бошқа томонлама қўллаб-қувватлаб борилади;

иккинчидан, жамоат хавфсизлигини таъминлашда фуқароларнинг иштироки махсус қонунлар билан аниқ белгилаб берилган ва ҳуқуқий тартибга солинган;

учинчидан, кўнгилли дружиналар (халқ дружиначилари); кўнгилли патрулик гуруҳлари; фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат пунтлари кенгашлари; ёшлар ташкилотлари жамоат хавфсизлигини таъминлашда фуқароларнинг иштирокининг энг кўп тарқалган кўринишлари ҳисобланади ҳамда ўзаро ҳамкорликни самарали таъминлашда полиция участка пунктлари муҳим роль ўйнайди;

тўртинчидан, давлат ва жамоат хавфсизлиги учун янги кўринишдаги таҳдид ва тажовузлар юзага келаётган ҳозирги даврда уларга қарши кураш борасида фуқаролар иштироки ва ташаббусининг янгича кўринишлари ҳам шаклланмоқда, жумладан ушбу соҳада “Кибердружина” ҳаракати ўзининг самарадорлиги билан алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, Ўзбекистонда ҳам шундай жамоатчилик тузилмаларининг фаолиятини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқдир;

бешинчидан, қонунчилик ҳужжатларида фуқаролар иштирокининг ҳуқуқий кафолатлари етарли эмаслиги, хусусан бу борада кўнгиллилар ёки жамоатчилик тузилмалари аъзоларининг ҳуқуқий ҳимояси ва ижтимоий кафолатлари тўлиқ таъминланмаганлиги (Россия), фуқароларни моддий рағбатлантиришнинг самарали тизими яратилмаганлиги (Беларусь); соҳада фаолият юритаётган айрим

жамоатчилик тузилмалари фаолияти етарлича ҳуқуқий тартибга солинмаганлиги (Қозоғистон), кўнгиллиларни жалб этиш ва назорат қилишда рақамли платформалар ва мобил иловалардан етарлича фойдаланилмаётганлиги жамоат хавфсизлигини таъминлашда фуқароларнинг иштирокини самарали таъминлашга салбий таъсир кўрсатмоқда.

Келтирилган хулосалардан келгусида суд-ҳуқуқ тизимидаги ислохотларни изчил давом эттириш жараёнида тегишли чоратадбирларни белгилаш ҳамда ҳуқуқни қўллаш амалиётига жорий этишда инобатга олиш ёки фойдаланиш мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлашда фуқаролар иштирокини самарали ташкил этиш ва натижадорлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Закон Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. “Об участии граждан в охране правопорядка” N 214-3 // [Электронный ресурс] URL:<https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=N10300214> (дата обр.: 11.09.2025).
2. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года “Об участии граждан в обеспечении общественного порядка” № 590-II // [Электронный ресурс] URL:https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049312&pos=102;-55#pos=102;-55 (дата обр.: 11.09.2025).
3. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года “Об органах внутренних дел Республики Казахстан” № 199-V // [Электронный ресурс] URL:<https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000199> (дата обр.: 11.09.2025).
4. Gorlizki Y. Policing Post-Stalin Society: The Soviet Militia and Public Order // Europe-Asia Studies. 2010, – № 8 (62), – pp. 1295–1318.
5. Leheza Y., Dorokhina Y., Shamara O., Miroshnychenko S., Moroz V. Citizens ‘participation in the fight against criminal offences: political and legal aspects // Cuestiones Políticas. 2021. – № 39(69). – pp. 212-224.
6. Urazbaev A.A. Comparative analysis of legislation on citizen participation in public order protection and public safety: the experience of Kazakhstan, Russia, Belarus, and Tajikistan // “Pedagogs” international research journal. — 2025, — № 1, — pp. 152-156.
7. Баранова С.А., Культемирова Л.Т. Организационные основы участия граждан в охране общественного порядка: опыт России и Казахстана // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2022. — № 1 (100). — С. 238-252.

8. Биекенов Н.А. Правовые аспекты участия общественности в профилактической деятельности полиции МВД Республики Казахстан // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. — 2008, — № 1, — С. 201-203.
9. Васильев В.Д. Концепции организации деятельности полиции и возможности их использования в отечественной практике: По материалам США и некоторых стран Западной Европы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2005. // [Эл. манба]. - URL: <http://dissercat.com/content/kontseptsii-organizatsii-deyatelnosti-politsii-i-vozmozhnosti-ikh-ispolzovaniya> (мур. вақти: 21.05.2016).
10. Гордеев С.Н. Организация розыскной работы правоохранительных органов (зарубежный опыт) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - М., 2016. - № 3. - С. 141.
11. Джемелинский В.А. Совершенствование форм участия населения в охране правопорядка с учетом возможностей участковых пунктов полиции // Теория и практика общественного развития, - М., 2014. - № 18. - С. 104-106.
12. Добров А.Н., Культемирова Л.Т. Правовое регулирование участия граждан в охране общественного порядка: опыт России и Казахстана // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2021, — № 4, — С. 256. (248-258)
13. Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш: Юрид. фан. доктори. ... дис. - 12.00.02. - Т., 2019. - Б. 217.
14. Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш: Монография. - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. - Б. 250.
15. Иванников С.В., Новиков С.В. Формирование социально-активной личности студента юридического вуза посредством народных дружин // Социально-экономические явления и процессы. - Тамбов, 2015. Т. 10. - № 4-5. - С. 137-140.
16. Игнатюк А.З., Колёско С.С. Вестник Полоцкого государственного университета Проблемы участия граждан в охране общественного порядка // Вестник Полоцкого государственного университета. — 2020. — № 6. — С. 93-96.
17. Ильин П.О. Особенности деятельности народных дружин из числа реестровых казачьих обществ, привлекаемых органами внутренних дел

- МВД России к охране общественного порядка // [Эл. манба]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article> (мур. вақти: 27.03.2016).
18. Козелецкий И.В., Коляго В.В. Взаимодействие органов внутренних дел Республики Беларусь с институтами гражданского общества // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2017. — № 2. — С. 178-187.
19. Колёско С.С. Административно-правовое обеспечение участия граждан в охране общественного порядка: понятие, содержание, генезис // Вестник Полоцкого государственного университета. — 2025. — № 2 (71). — С. 95-98.
20. Колёско С.С. Членство в кибердружинах как перспективная организационно-правовая форма участия граждан Республики Беларусь в охране общественного порядка // Вестник Полоцкого государственного университета. — 2024. — № 1 (66). — С. 56-59.
21. Лимонов А., Нурадинов Ш. Развитие конституционной основы взаимодействия граждан с правоохранительными органами в охране общественного порядка // Вестник Московского университета МВД России. — 2013. — № 6. — С. 28-29.
22. Матушко Т.В. Организация взаимодействия сотрудников милиции с гражданами на современном этапе // Психопедагогика в правоохранительных органах. – Омск. – 2006. – № 3. – С. 16.
23. Москалькова Т.Н. Проблема законодательного регулирования участия граждан в охране общественного порядка в Республике Беларусь и Российской Федерации // [Электронный ресурс] URL: <https://www.zakonia.ru/site/131477/1539> (дата обр.: 18.09.2025).
24. Нечевин Д.К., Сапрунов А.Г. Организация обеспечения правопорядка казачьими обществами и пути их совершенствования // Уголовная политика и проблемы безопасности государства. Труды Академии управления. – М., 1998. – С. 212.
25. Новиков С.В. Добровольные помощники полиции: мировой опыт и Российская реальность // Вестник Тамбовского университета. Серия: Политические науки и право. – 2016. – № 1. – С. 25.
26. Попова Н.Ф., Овчинникова Л.И. К вопросу привлечения общественным объединений к охраны общественного порядка // Российский следователь. – 2006. – № 10. – С. 39.
27. Федчук И.Л. Взаимодействие органов внутренних дел с гражданами, участвующими в охране правопорядка, в Республике Беларусь //

Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2017. — № 1. — С. 154-159.

28. Черепанов А.В., Магденко А.Д. Организация деятельности участкового уполномоченного милиции: учебник. – Челябинск, 2006. – С. 63.

29. Ястребова А.И. К вопросу о взаимодействии общественных организаций и органов полиции в сфере охраны общественного порядка в Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России, – М., 2016, – № 3. – С. 91.

